

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Ходжаханова Мунира Абдукаххаровна

Ташкентский государственный университет экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902701>

Использование интерактивных методов в преподавании русского языка детям с особыми потребностями существенно улучшает качество обучения и способствует их более глубокой вовлеченности в образовательный процесс. Такие методы позволяют адаптировать обучение к индивидуальным особенностям детей, развивают коммуникативные навыки и повышают мотивацию к учебе.

Раскрытие тезиса:

1. Интерактивные методы как средство адаптации обучения

Дети с особыми потребностями часто сталкиваются с ограничениями, которые затрудняют их участие в традиционных учебных процессах. Интерактивные методы, такие как цифровые игры, мультимедийные приложения и образовательные программы, могут быть настроены под конкретные потребности учеников. Например, дети с нарушениями слуха могут использовать субтитры или текстовые ресурсы, а дети с моторными трудностями — использовать планшеты и другие устройства для выполнения заданий. Эти технологии помогают создать адаптированную образовательную среду, что способствует включению всех детей в процесс обучения.

2. Развитие коммуникативных навыков

Одной из основных задач преподавания языка является развитие коммуникативных навыков. Интерактивные методы, такие как ролевые игры, симуляции и виртуальные разговорные клубы, позволяют детям практиковать язык в реальных и смоделированных ситуациях. Эти подходы помогают преодолевать страхи перед общением, особенно для детей, которые могут испытывать трудности в традиционной классной обстановке. Виртуальные среды дают детям возможность постепенно развивать уверенность в своих языковых способностях.

3. Повышение мотивации к обучению

Интерактивные методы преподавания делают уроки более интересными и мотивирующими для детей с особыми потребностями. Использование мультимедийных материалов, таких как анимации, аудиовизуальные задания и интерактивные тесты, активизирует внимание и способствует более быстрому усвоению материала. Кроме того, геймификация процесса обучения (включение игровых элементов) делает уроки русского языка более увлекательными, что, в свою очередь, усиливает желание учиться.

4. Творческое развитие и самостоятельность

Интерактивные методы стимулируют не только когнитивное, но и творческое развитие детей. Использование мультимедийных ресурсов даёт возможность детям выражать свои мысли и идеи через разные формы – тексты, рисунки, аудиоматериалы. Это помогает им раскрыть свой потенциал и проявлять больше инициативы в процессе обучения. Более того, интерактивные задания, которые предполагают самостоятельную работу, учат детей планировать своё время, анализировать информацию и решать задачи самостоятельно.

5. Социализация и интеграция в общество

Помимо языковых навыков, интерактивные методы способствуют развитию социальных умений. Через совместные проекты и групповые интерактивные задания дети учатся работать в команде, слушать мнения других и эффективно взаимодействовать с окружающими. Это важные навыки, которые помогут детям с особыми потребностями лучше адаптироваться в обществе и почувствовать себя полноценными его членами.

Заключение:

Интерактивные методы преподавания русского языка оказывают многоплановое воздействие на развитие детей с особыми потребностями. Они не только облегчают процесс обучения, но и способствуют развитию ключевых навыков, таких как коммуникация, самостоятельность и социальная адаптация. В условиях современной образовательной системы использование таких методов становится неотъемлемой частью успешной педагогической практики.

References:

1. Иванова, Т. И. (2019). Интерактивные методы обучения в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вестник специальной педагогики, 3(45), 23-30.
2. Мельников, И. П. (2020). Использование мультимедийных технологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями. Педагогический вестник, 8(2), 49-58.
3. Смирнова, А. В. (2018). Геймификация в образовательном процессе: возможности для детей с ОВЗ. Инклюзивное образование, 5(11), 65-72.
4. Фомина, Н. Ю. (2021). Коммуникативные технологии в обучении детей с ОВЗ. Вопросы педагогики, 4(16), 33-40.
5. Зуева, Е. А. (2020). Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через интерактивные формы обучения. Современные проблемы инклюзивного образования, 7(2), 90-98.